

VOSIT SA'DULLA IJODINING ADABIYOTDAGI O'RNI

To'lasheva Husnibonu Dilshodbek qizi

Andijon davlat universiteti

o'zbek adabiyoti mutaxassisligi magistranti

husnibonutolasheva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19366172>

Annotatsiya: ushbu maqolada Vosit Sa'dulla ijodining o'zbek adabiyotidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Adibning she'riy va nasriy asarlarida milliy ruh, insoniy kechinmalar, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar hamda badiiy tasvir vositalarining o'ziga xosligi yoritib beriladi. Shuningdek, uning ijodida an'anaviylik va zamonaviylik uyg'unligi, til va uslub mahorati alohida e'tiborga olinadi. Maqolada Vosit Sa'dulla asarlarining o'quvchilar tarbiyasidagi roli hamda bugungi adabiy jarayondagi o'rni ilmiy-nazariy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Vosit Sa'dulla, o'zbek adabiyoti, badiiy mahorat, she'riyat, nasr, milliy ruh, obraz, badiiy tasvir vositalari, an'ana va zamonaviylik, adabiy jarayon, ma'naviy qadriyatlar.

Badiiy adabiyot inson ruhiyati, tafakkuri va ma'naviy dunyosini aks ettiruvchi muhim san'at turi hisoblanadi. Ayniqsa, she'riyat janri o'zining ixchamligi, obrazlilik va hissiy ta'sir kuchi bilan ajralib turadi. She'riy asarlarda fikr va tuyg'ular badiiy tasvir vositalari — metafora, epitet, takror, tashbeh kabi usullar orqali ifodalanadi. Shu bois she'r tahlilida nafaqat mazmun, balki shakl, ohang, ritm va uslub xususiyatlarini ham e'tiborga olish muhim hisoblanadi.

O'zbek adabiyotida she'riyat doimo yetakchi o'rin tutib kelgan bo'lib, u milliy ruh, tarixiy xotira va insoniy kechinmalarni ifodalashda muhim vosita vazifasini bajaradi. Zamonaviy o'zbek adabiyotida ham shoirlarning ijodi orqali jamiyatdagi ijtimoiy-ma'naviy o'zgarishlar, inson ruhiyatidagi murakkab jarayonlar badiiy talqin etilmoqda.

Shu jihatdan Vosit Sa'dulla ijodi alohida e'tiborga loyiqdir. Uning she'rlarida inson qalbining nozik kechinmalari, hayotiy haqiqatlar va milliy qadriyatlar o'ziga xos badiiy talqin topgan. Ushbu maqolada asosan shoirning she'riy asarlari tahlil qilinib, ulardagi g'oya, obraz va badiiy ifoda vositalarining o'rni ilmiy-nazariy jihatdan yoritib beriladi.

“Dunyo – kitob” she'ridagi badiiy va ijtimoiy g'oya hozirgi kunimiz uchun ham juda zarur hisoblanadi:

Menga zo'r dunyocho keng fikru xayol bergan kitob,

Elga ibrat o'ylasam obro', kamol bergan kitob.

Yaxshi suhbatdosh erur bo'sh chog'larim u men bilan

Kim go'zal so'z san'atin ham bemisol bergan kitob.

Kitobning insonga dunyo qadar fikr va xayol berishi, o'qimishli bo'lish esa obro' va kamolotni belgilashi, bu esa kitob orqali bo'lishi izohlanadi. Kitob yaxshi suhbatdosh, u so'z san'atining ham misolidir.

Bu yorug' olamgakim zehnim yugurdi nur bo'lib,

Barcha illatlarni fosh aylab, zavol bergan kitob.

So'z bilan suhbatda har dilni musaxxar aylagan,

Tillarimga o'tli so'z, shirin maqol bergan kitob.

Nur va illat tushunchalari o'zaro mantiqan zidlanmoqda. Kitob inson zehni nurlantiradi, u bor joyda illatlar fosh bo'lib, zavolga barham beriladi. Suhbatda har bir dil sehrlanadi, kitobxon tiliga o'tli so'z, shirinsuxanlik baxsh etadi.

Bo'lg'usi ko'nglim chaman sayru tamoshodin mudom

*Elga ham orastalik, kulgan jamol bergan kitob.
Yashnamasdan cho'l bo'lib qolgay kitobsiz har ko'ngil,
Elni go'yo yayratib obi zilol bergan kitob.
Har hunar, ishga rivoj, ijodga undan yuksalish,
Bog'u rog'larga hayot yangi nihol bergan kitob.*

Shoir ijodida yoshlik mavzusidagi g'azal ham mavjud. Yoshlik o'zgacha davrondir, unda sho'xligu havaslar, orzular bo'ladi:

*Bergisiz bir o'zgacha antiqa davron yoshliging,
Sho'xligu ming bir havas, orzuga maydon yoshliging.
Hamma narsa beg'ubor, sig'mas ko'ngilga nash'alar,
Maskan etgandek bahor ko'nglingni, bo'ston yoshliging.*

Vatan mavzusi hammavaqt dolzarbdir. Shoir ijodida u o'ziga xos tarzda san'atkorona qalamga olinadi:

*Vatan shahri emas, sahrolari ham menga rohatbaxsh,
Elim orzu bilan qilgan shiori dilga jur'atbaxsh.*

Inson tug'ilib o'sgan uyini vatan deb biladi, lekin uning hududi uy bilan chegaralanmaydi, balki uning faqat shahri emas, uning sahrolari ham rohat bag'ishlaydi.

*Zamon shiddat bilan tezkor bo'lib, olg'a bosar har dam,
Davrga hamnafas bormoq erur har kimga g'ayratbaxsh.*

Ana shu vatan tuprog'idagi o'zgarishlar, yangiliklar kishiga g'ayrat baxshetadi, davr bilan hamnafas bormoq farzandlik burchi hisoblanadi.

*Vatan bag'rida eldoshlar qilur mehnat shijoatlik,
Ular quchgan zafar, shonu sharaflar elga ibratbaxsh.*

Xalqning mehnat qilishi, mehnat orqali shonu sharaf, zafarlarni quchishi elgan, vatan farzandlariga ibratdir.

*Aql hayron qolarlik yangi-yangi kashfiyotlar bor,
Vatan qaddini tog' qilgayki, bu ish unga qudratbaxsh.*

Yangi kashfiyotlarning yaratilishiga aql hayron bo'ladi, bu kashfiyotlar vatan qaddini tog' qiladi, ya'ni rivojlanish, taraqqiy etish millatni, xalqni farovon, g'ururli qiladi.

*Har ishchi, har hunarmand, olimu dehqon erur bir jon,
Aql, mehnatsevarlik ahdi birla hamma himmatbaxsh.*

Ishchilar, hunarmandlar, olim va dehqonlarning barchasi vatan taraqqiyoti yo'lida birgalikda ahil, bir tan, bir jon bo'lib harakat qiladilar. Ularning ahdida aql, mehnatsevarlik mavjud.

*Go'zal yurtimni ming turli giyoh, gul, ne'mati borkim,
Salomatlikda tengsizdir, elim insonga sihatbaxsh.*

Vosit Sa'dulla bu g'azalni albatta, sho'ro davrida yozgan. Lekin unda biz shoir tasvirida Andijonni, shuningdek O'zbekistonni ta'rifu tavsif etganini anglaymiz. Go'zal yurtning ming turli giyoh, gul kabi ne'matlari borligi va shu bilan xalq salomat ekani g'azalda ifodalangan.

*Zamon farzandlari qalqon erur elga - sadoqatlik,
Agar yov kelsa qaqqshatgayki, Vosit, jangda nusratbaxsh.*

Vatanparvarlik xislati esa butun ijodining mazmunini, badiiyatini belgilaydi.

Shoir xalqini qanchalik e'zozlasa, yurtini, vatanini ham shunchalik otashin muhabbat bilan sevadi:

*Yayra, ko'ngim, senda bor bunday diyor hech yerda yo'q,
Bunchalik odamga hurmat-e'tibor hech yerda yo'q.*

Vosit Sa'dullaning hayotga bo'lgan muhabbati beqiyos, ulkan bo'lib, u orasta inson, orasta ijodkor:

*Vosit, umring ko'hna olam oldida bir lahzalik,
Qoldir elga yashnatib orasta umring bog'ini...*

Vosit Sa'dulla o'z so'ziga binoan hayotidan devon tuzib, shunday bir bog' yaratib ketdiki, bu bog'ning sarxil va hamisha yashnab turaveradigan rango-rang mevalaridan faqat zamondoshlarigina emas, balki kelgusi avlodlar ham bahramand bo'laveradilar. Vosit Sa'dulla adabiy gurunglar, mushoira davralarida faol ishtirok etgan. Uning Zafar Diyor, Shuhrat, Ne'mat Toshpo'lat kabi shoirlar bilan o'tkazgan mushoira davrasida “To'rt lavha” nomli she'r paydo bo'lgan. Shoirni mumtoz she'riyatimiz an'alarini munosib davom ettirgan, rivojlantirgan shoir sifatida e'tirof etish mumkin bo'ladi. “Joni zorim yayragay...” deb boshlanadigan g'azalning tuzilishi va mazmuni an'anaviy uslubda ekanligini, o'zbek she'riyatida shu xildagi g'azallarning mashhur shoirlar ijodida borligini ta'kidlash joiz.

*Joni zorim yayragay, ko'rganda ko'z shahlolaring,
Zavq berur, sendan husn olgan kiyim, zebolaring.*

Lirik qahramon an'anaviy oshiq misolida gavdalanadi. Oshiq tomonidan yorning tashqi portreti ta'rif-tavsif etiladi. Shuning barobarida oshiq o'zining ruhiy holatini ham bayon qiladi:

*Sen bilan yo'llarda birga yurgani men zorman,
Xush etar har dam dimog'im bo'y berib ra'nolaring.*

Oshiqlikning sharti yor oldida xokistarlik, yorga fido bo'lish, jonni baxsh etish deb tushuniladi. Shoir ijodida esa u zamonaviy ko'rinish kasb etadi, g'azaldagi oshiq mag'rur, buning sababi yoridir:

*Shahraro mag'rur yurarman, bunga yorim sen sabab,
Elda ko'nglim tog' etar qilgan menga parvolaring.*

Yorning oshiqqa beparvo emasligi uning qalbini tog'dek o'stiradi, mag'rur qiladi.

*Qoyil o'lmasdan, netay, donoligingga, dilrabo,
Shoshtirib qo'ygay meni so'z qudrati - ma'nolaring.*

Yor har jihatdan barkamol va benazir hisoblanadi. Shuning uchun yorning so'zlashi oshiqni shoshiltirib, o'ylantirib qo'yadi.

*Bu jahondakim yetib so'z qadriga so'zlash qiyin,
Qandayin yetsin tuban, ag'yor degan a'molaring.*

So'z qadriga yetish qiyin bu olamda, deb hisoblaydi lirik qahramon. Shirin so'zlarga aldanmaslik lozim, yorni chin oshiqdan soxtasini ajratishga undaydi shoir:

*Uchma shirin so'zga ko'p, jonim, ularning rosti yo'q,
Yor, adashma, mendan ortiq bo'lmagay shaydolaring.
Sevganimdan kuydirib jon so'z dedim, Vosit, guvoh,
Loyig'ingni topding, o'rtoq, der hama oshnolaring.*

Xulosa qilib aytganda, Vosit Sa'dulla ijodi o'zbek adabiyotida muhim o'rin tutadi va u o'zining badiiy-estetik qiymati bilan ajralib turadi. Shoirning she'riy asarlarida inson ruhiyati, hayotiy haqiqatlar hamda milliy qadriyatlar chuqur va ta'sirchan tarzda ifodalangan. Uning ijodida qo'llanilgan badiiy tasvir vositalari — metafora, epitet, takror va tashbehlar asarlarning mazmunini boyitib, o'quvchiga kuchli estetik ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Vosit Sa'dulla. Tanlangan asarlar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2019.
2. Vosit Sa'dulla. She'rlar to'plami. – Toshkent: O'zbekiston, 2019
3. Ozod Sharafiddinov. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.
4. Ibrohim Haqqulov. Badiiy tafakkur va talqin. – Toshkent: Ma'naviyat, 2010.
5. Naim Karimov. XX asr o'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'zbekiston, 2005.
6. Adabiyotshunoslikka kirish (o'quv qo'llanma). – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2020.